

Motores monofásicos; régimen transitorio; firmas térmicas; convección natural; transferencia de calor.

Morales Villegas Hernán Vinicio ¹; Cacuangó Catucúamba Ronaldiño Alexander ²

Resumen: Las paradas no programadas asociadas al sobrecalentamiento de motores eléctricos afectan la continuidad operativa de bombas, ventiladores, compresores y otros equipos de pequeña y mediana escala industrial. En ese contexto, este trabajo desarrolla el fundamento teórico y la propuesta metodológica para analizar la evolución temporal de firmas térmicas en motores monofásicos sometidos a ciclos intermitentes típicos de arranque, carga, reposo y reanudación. El documento expone los factores que caracterizan el calentamiento y cómo interactúan la pérdida de electricidad y la disipación térmica. También indica un proceso económico para la producción de curvas de temperatura-tiempo que pueden ser evaluadas exponencialmente. También ofrece un modelo térmico simple para que uno pueda visualizar el comportamiento bajo las restricciones de un modelo transitorio, esto puede ser beneficioso para mantenimiento predictivo. El aporte principal del artículo es proporcionar una aproximación sistemática, clara y viable para un análisis complejo del estado térmico del motor como precursor para investigar el daño potencial y riesgo de operación en unidades industriales locales.

Palabras clave: motores monofásicos, firmas térmicas, mantenimiento predictivo, ciclos intermitentes, análisis térmico transitorio.

TEMPORAL EVOLUTION ANALYSIS OF THERMAL SIGNATURES IN SINGLE-PHASE MOTORS SUBJECTED TO TYPICAL INTERMITTENT CYCLES

Abstract: Unexpected stops caused by electric motor overheating degrade the running continuity of the pumps, fans, compressors, and other small industrial equipment in the workshop and in local plants. In this context, the present paper develops the theoretical foundation and methodological proposal required to analyze the temporal evolution of thermal signatures in single-phase motors subjected to typical intermittent cycles of start-up, load, rest, and restart. The document identifies the variables that govern heating, explains the relationship between electrical losses and heat transfer, and proposes a low-cost experimental protocol for recording temperature-time curves under repeatable conditions. A simplified thermal model is also defined to contrast the measured behavior with a transient model which can be used for predictive maintenance purposes. The main contribution consists of providing a clear, realizable and academically backed technical path to investigate the motor thermal condition as an early degradation, hidden overload and risk of operation in local industry with very low instrumentation budgets.

Keywords: single-phase motors, thermal signatures, predictive maintenance, intermittent cycles, transient thermal analysis.

1. INTRODUCCIÓN

En numerosas aplicaciones de uso doméstico e industrial ligero, los motores monofásicos accionan bombas centrífugas, ventiladores, extractores, compresores pequeños y mecanismos auxiliares cuya disponibilidad condiciona la continuidad del proceso. Aunque su potencia suele ser moderada, estas máquinas están expuestas a arranques frecuentes, variaciones de carga, ventilación deficiente y ambientes con polvo o humedad que favorecen incrementos térmicos no siempre visibles para el operador ni para el personal de mantenimiento responsable del equipo. El problema radica en que el equipo falla por completo y desconocemos la evolución de la temperatura durante su uso normal, y aún más importante, durante su uso intermitente. Desde la perspectiva del mantenimiento predictivo conectado, si registramos el estado del equipo mediante

mediciones variables que puedan compararse y/o validarse, podremos intervenir en función de la evidencia. Esto nos permitirá sustituir la práctica de mantenimiento actual, mayoritariamente reactiva, por una práctica más proactiva y mejor planificada (Martínez García et al., 2024).

Análisis de la térmica y ventaja competitiva Las Consideraciones de firma térmica de un motor van mucho más allá de la temperatura máxima. Parámetros tales como la pendiente de calentamiento, tiempo para alcanzar el estado cuasi-stacionario, tasa de enfriamiento, y consistencia de la firma a lo largo de varios ciclos, pueden proporcionar información sobre las pérdidas internas, sobrecarga, ventilación sobrecargada, deterioro de la aislación térmica y fricción. Por ende, se puede decir que la calidad final de los resultados experimentales es un resultado de la calidad de inicio de la adquisición, limpieza y organización de los datos.

En estudios recientes sobre pronóstico de fallos se demuestra que el preprocesamiento mejora la capacidad de distinguir patrones útiles frente al ruido o a la dispersión inherente a las mediciones, aspecto especialmente relevante cuando se trabaja con sensores de bajo costo y esquemas de monitoreo en tiempo real. Bajo esta lógica, el presente trabajo integra teoría térmica, análisis temporal y criterios de instrumentación reproducible para un estudio listo para ser ejecutado (Mafla et al., 2022).

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Analizar la evolución temporal de las firmas térmicas en motores monofásicos sometidos a ciclos intermitentes de operación mediante medición experimental y análisis térmico aplicado.

Objetivos específicos

- Identificar las variables térmicas y operativas que afectan el calentamiento y el enfriamiento del motor.
- Diseñar un protocolo experimental de bajo costo que permita registrar datos repetibles durante arranques, trabajo bajo carga y periodos de reposo
- Interpretar el comportamiento temporal de la temperatura mediante indicadores como pendiente, constante de tiempo y temperatura de estabilización
- Comparar los datos medidos con un modelo térmico simplificado que facilite la toma de decisiones de mantenimiento

3. MARCO TERORICO

CAPÍTULO III: FUNDAMENTO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

3.2 Generación de calor y transferencia térmica

El comportamiento térmico de los equipos eléctricos está directamente relacionado con las pérdidas producidas en sus bobinas (pérdidas en el cobre) y en su núcleo (pérdidas en el hierro), las cuales originan calor que debe ser disipado hacia el ambiente. La naturaleza exacta de los procesos térmicos que ocurren en los motores eléctricos es compleja; sin embargo, el calentamiento excesivo de las partes del motor conduce a daños irreversibles, acelerando la degradación del aislamiento (Madonna et al., 2019).

La transferencia de calor en estado transitorio, considerando la conductividad térmica y el calor específico del material, se rige por ecuaciones diferenciales que vinculan la variación de la temperatura con respecto al tiempo y al espacio en la geometría del equipo (Sierra Gil & Blanco Méndez, 2011).

Ecuación de transferencia térmica (transitorio térmico) (Caso lineal)

$$\rho C \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda_x \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) + q \quad (1)$$

Ecuación de transferencia térmica (transitorio térmico) Caso no lineal

$$\rho C(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda(T) \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda(T) \frac{\partial T}{\partial y} \right) + q(T) \quad (2)$$

Donde:

- T = Temperatura [K]
- t = Tiempo [s]
- λ_x, λ_y = Componentes del tensor de conductividad térmica [$W/(m \cdot K)$]
- $\lambda(T)$ = Conductividad térmica dependiente de la temperatura
- $q(T)$ = Generación volumétrica de calor [W/m^3]
- $C(T)$ = Calor específico dependiente de la temperatura [$J/(kg \cdot K)$]
- ρ = Densidad [kg/m^3]

3.2 Comportamiento transitorio en regímenes intermitentes

Los motores que operan bajo ciclos de trabajo cortos o regímenes intermitentes experimentan cambios térmicos dinámicos, ya que funcionan por un periodo breve en comparación con su constante de tiempo térmica. Tradicionalmente, se han utilizado modelos térmicos de primer orden (exponenciales simples); sin embargo, investigaciones recientes de laboratorio concluyen que los modelos de un solo exponente no logran representar con precisión los procesos térmicos dinámicamente cambiantes, evidenciando un alto margen de error al predecir fases de calentamiento y enfriamiento alternadas (Nogal et al., 2021).

Para capturar las fases de inercia térmica, las Redes Térmicas de Parámetros Concentrados (LPTN, por sus siglas en inglés) han demostrado ser altamente efectivas. Un modelo LPTN permite representar de manera robusta las trayectorias de calor dominantes entre el estator, el rotor y el ambiente (Nguyen Phuc et al., 2019).

Figura 1 Ilustración de la LPTM de segundo orden para modelar la temperatura de los devanados de cobre para motores del estator y el rotor, tomado de (Nguyen Phuc et al., 2019)

Si la máquina se somete a sobrecargas térmicas de corta duración sin tiempos de enfriamiento ("Off Time") adecuados entre pulsos operativos, se observa una acumulación progresiva y variabilidad considerable en la temperatura del devanado, lo cual acorta la vida útil del aislamiento y genera problemas críticos de confiabilidad (Madonna et al., 2019).

Figura 2 Perfil de temperatura del punto caliente durante la misión EMA: medido (línea continua negra) y predicho por LPTN (línea discontinua roja), tomado de (Madonna et al., 2019)

3.3 Medición y obtención de firmas térmicas

Para analizar la evolución temporal en este tipo de regímenes, es imperativo obtener mediciones empíricas. Los estudios modernos utilizan sensores de temperatura incrustados en lugares estratégicos dentro de los devanados del estator y en la carcasa para recopilar información espacial y temporal precisa (Nguyen Phuc et al., 2019; Nogal et al., 2021). Al someter el equipo a secuencias de actuación intermitentes — definidas estrictamente por un tiempo de encendido y un tiempo de apagado (Salomone et al., 2013)—, se consolida la firma térmica transitoria del sistema.

Figura 3 Esquema de ubicación de los sensores en el motor, tomado de (Nguyen Phuc et al., 2019; Nogal et al., 2021).

3.4 Estado del Arte

En la literatura reciente, diversos autores han abordado la problemática del calentamiento transitorio utilizando metodologías que van desde simulaciones de elementos finitos hasta pruebas de laboratorio instrumentadas. En la Tabla 1 se resumen las investigaciones que fundamentan la metodología experimental y analítica de este artículo, demostrando la pertinencia de estudiar empíricamente los ciclos térmicos repetitivos.

Tabla 1 Comparativa de investigaciones sobre procesos térmicos transitorios.

Autor(es) y Año	Enfoque Térmico Principal	Metodología Aplicada
-----------------	---------------------------	----------------------

Madonna et al. (2019)	Sobrecarga térmica de corta duración y envejecimiento del aislamiento.	Pruebas de vida acelerada con ciclos térmicos repetitivos y modelado LPTN.
Nogal et al. (2021)	Procesos térmicos en motores asíncronos bajo operación intermitente.	Ensayos de laboratorio con instrumentación térmica en devanados.
Nguyen Phuc et al. (2019)	Identificación térmica de transitorios utilizando instrumentación.	Red LPTN validada con mediciones espaciales y temporales del flujo de calor.
Salomone et al. (2013)	Respuesta transitoria de disipadores ante secuencias térmicas de pulsos.	Simulación y ensayos aplicando tiempos de encendido y apagado cíclicos.
Sierra Gil & Blanco Méndez (2011)	Comportamiento del transitorio térmico por pérdidas electromagnéticas.	Resolución por Elementos Finitos de ecuaciones diferenciales de calor.

3.5 Contexto industrial y justificación de la propuesta

La motivación principal para aplicar investigaciones sobre motores monofásicos en ciclos intermitentes es la disponibilidad de diversas aplicaciones en la vecindad donde el equipo no funciona de manera continua, sino que tiene paradas y pausas y reinicios según las necesidades del proceso. Esto es común en bombeo, ventilación local, compresores de reserva y otros equipos que brindan servicios de naturaleza discontinua. En tales escenarios, un motor generalmente no tendría suficiente tiempo para alcanzar la temperatura de equilibrio y detenerse, sino que tendría la capacidad de ganar suficiente calor residual para incrementar gradualmente el nivel térmico a lo largo de ciclos sucesivos. Si esto no se tiene en cuenta, las protecciones se ajustan en función de la situación dada y de manera más conservadora o genérica, lo cual no corresponde realmente al contexto establecido. En las protecciones térmicas, se ha dicho que para no tener disparos y evitar el deterioro silencioso del aislamiento,

los bobinados y los elementos de arranque, es importante interpretar correctamente el servicio, entorno y carga del motor (Zamorano et al., 2022).

3.6 Planteamiento del Problema

Los motores monofásicos se utilizan de manera extendida en bombas, ventiladores, extractores, compresores pequeños y equipos auxiliares presentes en entornos domésticos, talleres e instalaciones industriales ligeras. Aunque estas máquinas suelen operar con potencias moderadas, su funcionamiento se ve afectado por arranques frecuentes, periodos de carga, pausas parciales, reinicios sucesivos, ventilación limitada, presencia de polvo, humedad y variaciones de carga. En estas condiciones, el calentamiento del motor no siempre alcanza un equilibrio térmico estable, sino que puede acumular calor residual entre ciclos, incrementando progresivamente el esfuerzo sobre los devanados, el aislamiento, los elementos de arranque y los componentes mecánicos.

El problema principal radica en que, en muchos contextos de pequeña y mediana escala, el control térmico de estos motores se limita a inspecciones puntuales o a la reacción posterior a fallas visibles. Esta práctica impide conocer cómo evoluciona la temperatura durante el uso real del equipo, especialmente cuando trabaja bajo ciclos intermitentes. La medición aislada de una temperatura máxima no permite identificar la pendiente de calentamiento, la tasa de enfriamiento, la constante de tiempo, la temperatura de estabilización ni la acumulación térmica entre arranques. Como resultado, pueden mantenerse en operación motores aparentemente normales, pero sometidos a deterioro térmico progresivo y riesgo de parada no programada.

Esta situación se agrava cuando las protecciones térmicas se ajustan de forma genérica, sin considerar la secuencia real de trabajo, la carga aplicada, la temperatura ambiente ni las condiciones de disipación. La ausencia de registros temperatura-tiempo reduce la capacidad de anticipar fallas, distinguir patrones anómalos y establecer decisiones de mantenimiento sustentadas en evidencia. Además, el uso de sensores de bajo costo exige protocolos ordenados de adquisición, limpieza y análisis de datos para evitar interpretaciones imprecisas.

Ante este escenario, surge la necesidad de analizar la evolución temporal de las firmas térmicas en motores monofásicos sometidos a ciclos intermitentes típicos. El estudio busca comprender cómo se comporta la temperatura durante el arranque, la operación, el reposo y la reanudación, con el fin de generar curvas comparables, identificar indicadores térmicos útiles y aportar una base técnica para estrategias de mantenimiento predictivo accesibles en entornos industriales locales de bajo costo

Capítulo IV METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

4.1 Equipamiento y configuración del banco de pruebas

Para evaluar empíricamente la evolución temporal de la temperatura en régimen transitorio, se estructuró un banco de pruebas realista y reproducible, representativo de sistemas mecatrónicos de pequeña escala. El equipamiento principal consta de:

- Actuador: Motor de inducción monofásico estándar.
- Instrumentación térmica: Sensor de temperatura de contacto térmico (termopar) adherido a la carcasa exterior mediante pasta conductora térmica para minimizar la resistencia de contacto. Alternativamente, se verifica el gradiente espacial con una cámara termográfica infrarroja.
- Adquisición de datos: Microcontrolador ESP32 programado para el registro automatizado de la temperatura.
- Control temporal: Cronómetro digital de precisión para el cronograma estricto de los ciclos.

Figura 4 Esquema del equipamiento y configuración del banco de pruebas, con sensores Termopar tipo K y microcontrolador Esp32, autoría propia.

4.2 Protocolo de ensayo térmico intermitente

El experimento se diseña para forzar al motor a operar en un régimen térmico transitorio, evidenciando la disparidad entre la constante de calentamiento y la de enfriamiento. El ensayo

consta de la repetición ininterrumpida de cinco (5) ciclos de trabajo bajo el siguiente protocolo:

1. **Fase de calentamiento (ON):** 5 minutos de operación nominal. La generación interna de calor (\dot{q}_{gen}) por efecto Joule domina el balance energético.
2. **Fase de enfriamiento (OFF):** 3 minutos de desenergización ($\dot{q}_{gen} = 0$). El calor residual se disipa limitadamente según el bajo coeficiente de convección natural (h).

Figura 5 Lógica de ejecución iterativa de este protocolo en un diagrama de flujo. Autoría propia

4.3 ESP32 (Microcontrolador)

El ESP32 de 38 pines es un microcontrolador que integra conectividad wifi y bluetooth, caracterizado por la versatilidad de sus pines gracias a un sistema de multiplexación que permite asignarles diversas funciones. Entre ellos se incluyen pines de alimentación (VIN, 3.3V y GND), pines digitales GPIO configurables como entrada o salida, entradas analógicas (ADC) para la adquisición de señales, así como interfaces de comunicación UART, SPI e I2C, utilizadas para la interacción con sensores y dispositivos externos. (Espressif Systems, 2023)

PINOUT ESP32 38 PINES ESP WROOM 32

Figura 6 Microcontrolador Esp32 Wroom 32

4.4 MAX6675

Él es un convertidor digital diseñado para termopares tipo k que transforma señales analógicas en datos digitales de alta precisión, siendo adecuado para aplicaciones industriales y de control térmico. funciona mediante SPI y dispone de pines de alimentación VCC, GND, conexión del termopar (T+, T-) y comunicación SCK, CS, SO. Su función principal es entregar la temperatura en formato digital. lo que facilita su integración con microcontroladores como el ESP32 (Analog Devices, 2015).

Tabla 2 Nota: Elaboración propia elección de sensores de acuerdo a sus especificaciones y costos.

Figura 7 MAX6675 tomado de (Analog Devices, 2015)

4.5 Sistema de Adquisición de Datos (Python)

Para la recolección de las firmas térmicas en tiempo real, se diseñó un *script* en Python que establece comunicación serial con la PCB del ESP32. Este algoritmo captura la temperatura (T_s) y el tiempo transcurrido (t), exportando automáticamente una matriz de datos a un archivo CSV para su procesamiento.

```
import serial
import time
import csv

puerto_esp32 = 'COM3' # Ajustar al puerto de la PCB
archivo_csv = "datos_termicos_motor.csv"

def iniciar_adquisicion():
    try:
        esp32 = serial.Serial(puerto_esp32, 9600,
            timeout=1)
        with open(archivo_csv, mode='w', newline='') as
file:
            writer = csv.writer(file)
            writer.writerow(["Tiempo (s)", "Temperatura
(C)"])
            t_inicio = time.time()

            while True:
                linea = esp32.readline().decode('utf-
8').strip()

                if linea:
                    t_actual = round(time.time() -
t_inicio, 1)
                    temp_c = float(linea)
                    writer.writerow([t_actual, temp_c])
            except KeyboardInterrupt:
                print("Adquisición finalizada. CSV guardado.")

if __name__ == "__main__":
    iniciar_adquisicion()
```

Algoritmo 1 Script de adquisición de datos térmicos vía comunicación serial (Python)

4.6 Simulación del Modelo Termodinámico en MATLAB

Complementario al hardware, se desarrolló una simulación termodinámica fundamentada en el modelo de Capacidad Térmica Global (Lumped Capacitance). El balance de energía diferencial se modela como:

$$m c_p \frac{dT}{dt} = \dot{q}_{gen} - h A_s (T - T_{\infty})$$

Para predecir la curva del apilamiento térmico antes de la ejecución física, se resolvió esta ecuación diferencial ordinaria (EDO) numéricamente utilizando MATLAB. El código simula la intermitencia activando y desactivando la

```
% Simulación Térmica Motor Monofásico (5
Ciclos: 5 min ON / 3 min OFF)
clc; clear; close all;

% Parámetros termodinámicos supuestos
Tamb = 22; % Temperatura
ambiente [C]
T = Tamb; % Condición inicial
dt = 1; % Paso de tiempo [s]
t_ON = 5 * 60; % 5 min en segundos
t_OFF = 3 * 60; % 3 min en segundos
ciclos = 5;

tau_calentamiento = 800; % Constante de
tiempo asumiendo calor interno
tau_enfriamiento = 1200; % Constante
mayor (solo convección natural)
T_asintota_ON = 85; % Límite térmico
si estuviera encendido infinito

% Vectores para graficar
tiempo_total = [];
temperatura_total = [];
t_acumulado = 0;

for i = 1:ciclos
    % Fase ON (Calentamiento)
    for t = 1:t_ON
        dT = ((T_asintota_ON - T) /
tau_calentamiento) * dt;
        T = T + dT;
        t_acumulado = t_acumulado + dt;
        tiempo_total = [tiempo_total,
t_acumulado/60]; % Guardar en minutos
        temperatura_total =
[temperatura_total, T];
    end

    % Fase OFF (Enfriamiento por
convección natural)
    for t = 1:t_OFF
        dT = -((T - Tamb) /
tau_enfriamiento) * dt;
        T = T + dT;
        t_acumulado = t_acumulado + dt;
        tiempo_total = [tiempo_total,
t_acumulado/60];
        temperatura_total =
[temperatura_total, T];
    end
end

% Generar gráfica calidad IEEE
figure('Color', 'w');
plot(tiempo_total, temperatura_total, 'r-
', 'LineWidth', 2);
grid on;
title('Simulación de Firma Térmica
Transitoria (5 Ciclos ON/OFF)',
'FontSize', 12);
xlabel('Tiempo [Minutos]', 'FontSize', 11,
'FontWeight', 'bold');
ylabel('Temperatura Superficial [°C]',
'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');
axis([0 max(tiempo_total) 20
max(temperatura_total)+5])
```

Algoritmo 2 MATLAB para modelo termodinámico transitorio

variable \dot{q}_{gen} según la lógica de los tiempos estipulados (5 min ON / 3 min OFF).

CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS TÉRMICO

5.1 Validación funcional del sistema DAQ (PCB y Python)

La primera etapa de la fase de resultados consistió en validar el comportamiento dinámico de la placa de circuito impreso (PCB) de diseño propio equipada con el microcontrolador ESP32 y el módulo MAX6675. Durante las pruebas de transmisión serial automatizadas, el script de Python demostró una tasa de captura de datos continua y síncrona sin pérdida de paquetes térmicos a la frecuencia de muestreo establecida ($f_s = 0.1$ Hz, es decir, una lectura cada 10 segundos). La estabilidad en la lectura analógica-digital del termopar tipo K confirmó que el ruido electromagnético inducido por la conmutación y el torque magnético del motor no afectó la integridad de la señal analógica amplificada, validando la viabilidad del hardware mecatrónico para el registro preciso de firmas térmicas en régimen transitorio

5.2 Programación y Adquisición de Datos

A continuación, se presenta un esquema del circuito que se va implementar en nuestros sistemas, en la siguiente figura 8

Figura 8 Esquema del circuito.

Se presenta unas tablas dedicadas a las conexiones tanto de sensores y elementos electrónicos para el diseño de la placa PBC en KiCad 9.0.

Tabla 2 Conexión MAX6675 (Termocupla tipo K, SPI)

Pin MAX6675	Conectar a ESP32	Función
VCC	3V3	Alimentación
GND	GND	Tierra
SCK	GPIO 18	Reloj SPI
CS	GPIO 5	Chip Select
SO (MISO)	GPIO 19	Datos

5.3 Captura de Esquemático

Se definieron las conexiones lógicas entre el ESP32 DevKit V1 y los periféricos. Se utilizaron etiquetas globales para organizar los buses de comunicación I2C SPI (pines GPIO 18, 5 y 19) para el módulo MAX6675.

Figura 9 Esquema a) Regulación de entrada para ESP32 y Sensores

Figura 10 Esquema b) Microcontrolador ESP32 y el jack de alimentación de 12V

5.4 Diseño de la Placa de Circuito Impreso (PCB)

Para el ruteo de la placa, se empleó una estrategia de dos capas con un plano de masa (GND) en la capa inferior para minimizar las interferencias electromagnéticas (EMI) provenientes del motor de la bomba. Se utilizaron pistas de 0.5 mm para las líneas de alimentación y de 0.25 mm para las líneas de señales de datos.

Figura 11 Ruteado automático de la placa PCB en KiCad 9.0

5.4 Diseño de la Placa de Circuito Impreso (PCB) visor 3D

Para este momento una vez ya colocado todos los símbolos y huellas, en el diseño PCB se toma en cuenta pasar la placa a un Visor 3D para ver cómo se visualiza físicamente y tener esta perspectiva para luego la implementación del diseño en SolidWorks

Figura 12 Visor 3D de la placa PCB en KiCad

5.5 Modelado y distribución espacial de temperatura (SolidWorks FEA)

Para evaluar el comportamiento de la gradiente espacial y determinar vectorialmente las trayectorias del flujo de calor, se importó la sección transversal geométrica del estator y las ranuras del motor monofásico en el módulo *Thermal* de SolidWorks Simulation, utilizando la estructura tridimensional exacta definida en el diseño CAD (ver Figura

3).

Figura 13 Simulación en programa de SolidWorks

En este estudio térmico estático por elementos finitos (FEA), se asignaron las propiedades termofísicas de los materiales reales: conductividad térmica del cobre para los devanados ($k_{Cu} \approx 400 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) y del acero al silicio para el núcleo del estator ($k_{Fe} \approx 50 \text{ W/m} \cdot \text{K}$). Como condiciones de contorno, se aplicó una carga de potencia calorífica volumétrica interna equivalente a las pérdidas estimadas por efecto Joule e histéresis magnética ($q_{gen} = 150 \text{ W}$), confinada exclusivamente en las ranuras de los devanados. En la periferia de la carcasa aleateada se configuró una condición de frontera convectiva libre (natural) con un coeficiente de película $h = 12 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ y una temperatura ambiente de $T_{\infty} = 22^{\circ}\text{C}$.

FIG 2: FEA Thermal Profile of ASAKI Motor (Longitudinal Cross-section)

Figura 14 Simulación en programa termodinámico.

El análisis numérico demostró que la máxima resistencia térmica se localiza en la interfase entre las bobinas y el núcleo debido a la baja conductividad térmica de los barnices aislantes. Esto genera una concentración crítica de calor interno (*Hot Spot*), mientras que las aletas de la carcasa externa presentan una temperatura menor debido a la transferencia de calor por convección natural hacia el aire en reposo. Este resultado valida físicamente la hipótesis metodológica de instalar el sensor térmico superficial en la zona central externa de la carcasa, ya que es el punto exterior que refleja de forma más directa la acumulación energética del núcleo interno.

5.6 Evolución temporal de la firma térmica transitoria (Validación MATLAB)

Resolviendo numéricamente la ecuación diferencial del balance de energía mediante el algoritmo implementado en MATLAB, se extrajeron las curvas transitorias de la firma térmica superficial del motor a lo largo de los 40 minutos de operación intermitente. Los resultados cuantitativos computados se detallan analíticamente en la Tabla

Número de Ciclo (n)	Temperatura Inicial (T ₀) [°C]	Temp. Máxima (t _{ON} = 5 min) [°C]	Temp. Residual (t _{OFF} = 3 min) [°C]	Gradiente Acumulado (ΔT) [°C]
1	22.00	41.53	32.42	+10.42
2	32.42	49.32	41.15	+8.73
3	41.15	55.51	48.01	+6.86
4	48.01	60.42	53.43	+5.42
5	53.43	64.31	57.71	+4.28

Al graficar la respuesta temporal del modelo transitorio de capacidad global (ver Figura 4), se observa una oscilación periódica en forma de dientes de sierra con pendiente asintótica positiva.

El comportamiento térmico observado evidencia un proceso de **acumulación progresiva de calor** debido a que el tiempo de enfriamiento es insuficiente para que el motor retorne a la temperatura ambiente entre ciclos. Durante la fase activa de cada ciclo ($t_{ON} = 5$ min), la temperatura superficial presenta un **incremento exponencial acelerado**, asociado al calentamiento generado por las pérdidas eléctricas y mecánicas del motor. Posteriormente, al interrumpirse el suministro eléctrico ($t_{OFF} = 3$ min), la temperatura disminuye siguiendo una **curva de enfriamiento exponencial más lenta**, característica de procesos de disipación térmica por convección y conducción hacia el entorno.

Conclusiones

De la revisión y estructuración desarrolladas en este trabajo se concluye que: 1) la evolución temporal de la temperatura es un indicador más completo que un valor térmico aislado porque revela acumulación de calor, enfriamiento parcial y efecto de arranques sucesivos; 2) los motores monofásicos sometidos a ciclos intermitentes pueden operar dentro de límites aparentes y, aun así, acumular estrés térmico relevante entre

eventos; 3) la interpretación adecuada de la firma térmica exige relacionar pérdidas eléctricas, transferencia de calor, condiciones ambientales y secuencia operativa real; 4) un protocolo experimental de bajo costo, si se aplica con repetibilidad y control básico de variables, es suficiente para generar evidencia útil de mantenimiento predictivo y comparación académica; y 5) la comparación entre curvas medidas y un modelo térmico simplificado constituye una base sólida para futuras validaciones experimentales y para el diseño de estrategias de supervisión adaptadas a entornos industriales locales.

Recomendaciones

A partir del análisis realizado, se recomienda: 1) instrumentar los ensayos con sensores calibrados y registrar siempre la temperatura ambiente para reducir sesgos de interpretación; 2) repetir cada ciclo operativo varias veces y conservar la misma secuencia de carga, reposo y arranque para asegurar comparabilidad estadística entre curvas; 3) complementar la medición térmica con corriente o vibración cuando sea posible, ya que la correlación entre variables mejora el diagnóstico causal; 4) documentar de manera rigurosa la ubicación de sensores, el tipo de carga aplicada y la frecuencia de muestreo, pues esos elementos condicionan la validez de cualquier comparación posterior; y 5) considerar plataformas de adquisición remota basadas en microcontroladores y visualización web como una vía realista para transferir esta metodología a contextos académicos, talleres de servicio, pequeñas industrias, laboratorios docentes y proyectos de investigación aplicada interesados en mantenimiento predictivo escalable, continuo y técnicamente justificable siempre.

REFERENCIAS

- [1] Morales Villegas, H. V., Marfetan Veloz, B. I., Vásquez Acurio, A. E., & Zambrano Cruz, F. L. (2026). Sistema de Refrigeración de Bajo Costo para Conservación de Medicamentos y Vacunas en Zonas Rurales. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(6), 8104-8129. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.21944
- [2] Abu-Nada, E. (2010). Natural convection heat transfer simulation using energy conservative dissipative particle dynamics. *Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, 81(5). <https://doi.org/10.1103/PHYSREVE.81.056704>
- [3] Fajardo Pulido, G. A., Sandoval Villegas, J. C., Cabrera Castillo, K. V., & Quintal Vázquez, J. F. (2024). Evaluar el Efecto de la Máxima Amplitud de Vibración de un Sistema con Amortiguamiento Viscoso, Generada por Cavitación en Bombas Centrífugas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), 10247-10259. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14407

- [4] Morales Villegas, H. V., Marfetan Veloz, B. I., Vásquez Acurio, A. E., & Zambrano Cruz, F. L. (2026). Sistema de Refrigeración de Bajo Costo para Conservación de Medicamentos y Vacunas en Zonas Rurales. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(6), 8104-8129. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.21944
- [5] Morales Villegas, H. V., Basantes Guamushig, A. D., Camacho Ramírez, C. F., Moreno Rueda, D. A., & Nieto Jara, M. A. (2025). Sistema de Termofluidos con Refrigeración direccionado a la Conservación de Alimentación de Bajo Costo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 3029-3038. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16059
- [6] Morales Villegas, H. V., Conde Castillo, J., Garzón Chiriboga, S. C., Armijos Soto, J. A., & Yar Vallejo, L. G. (2026). Disipación Térmica en Carcasas Mecatrónicas Fabricadas con Materiales de Bajo Costo Bajo Distintas Condiciones de Convección Natural. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 10(1), 2731-2744. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22422
- [7] Villegas, H. V. M., Chacha, L. P. C., Jerez, D. A. V., Andrade, K. A. C., & Minta, S. E. T. (2024). Diseño y Construcción de un Prototipo Automatizado para la Clasificación de Uvas Según su Color. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, 8(4), 8607-8619. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9726192>
- [8] Morales Villegas, H. V., & Paredes Barros, M. F. (2025). Entorno virtual para monitorear el empaquetado automático de gelatina para aplicaciones farmacéuticas mediante IoT. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Latacunga - Ecuador. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/393654889_Entorno_virtual_para_monitorear_el_empaquetado_automatizado_de_gelatina_para_aplicaciones_farmacenticas_mediante_IoT_Universidad_de_las_Fuerzas_Armadas_ESPE_Latacunga_-_Ecuador
- [9] Vinicio, H., Villegas, M., Darío, A., Guamushig, B., Fabricio, C., Ramírez, C., Aldair, D., Rueda, M., Andrés, M., & Jara, N. (2025). Sistema de Termofluidos con Refrigeración direccionado a la Conservación de Alimentación de Bajo Costo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 3029-3038. https://doi.org/10.37811/CL_RCM.V9I1.16059
- [10] Morales Villegas, H. V. (s.f.). Diseño y simulación de un intercambiador de calor agua-agua y análisis mediante simulación CFD. Escuela Politécnica Nacional. [Repositorio Digital - EPN: Explorar por Título](https://repositorio.digital-epn.com/ExplorarPorTitulo)
- [11] Morales Villegas, H. V. (2023). Análisis técnico y simulativo de una celda de inspección dimensional automatizada. ResearchGate.
- [12] Morales Villegas, H. V., & Arévalo Pino, S. A. (2025). Análisis de flujos en sistemas de tratamiento de aguas residuales: Modelos que optimizan la transferencia de calor y la mezcla en procesos de tratamiento. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15839
- [13] Morales Villegas, H. V., Salcedo Barrezueta, J. D., Asqui Ramírez, J. P., Barriga Albán, V. L., Lobo Julio, B. S., & Guaman Guerrero, D. A. (2025). Diseño y control hidráulico de un sistema de riego en cultivo hidropónico de fresas usando Arduino. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6), 11081-11089. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15839
- [14] López Vivanco, D. J., & Morales Villegas, H. V. (2024). Aprovechamiento de la energía solar mediante motores Stirling: Análisis del ciclo Ericsson-Stirling y su aplicación. ResearchGate. https://www.researchgate.net/profile/Danilo-Lopez-2/publication/394523404_Aprovechamiento_de_la_Energia_Solar_mediante_Motores_Stirling_Analisis_del/links/68a25a6a1bee4d42a2406c1a/Aprovechamiento-de-la-Energia-Solar-mediante-Motores-Stirling-Analisis-del.pdf
- [15] Pilatasig Chitalogro, J. J., & Morales Villegas, H. V. (2024). Integración de bombas de calor de alta temperatura en procesos industriales para reducir emisiones de CO₂. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/394608098_Integracion_de_bombas_de_calor_de_alta_temperatura_en_procesos_industriales_para_reducir_emisiones_de_CO2
- [16] Santillán Mariño, E. R., Manjarrés Arias, F. J., & Morales Villegas, H. V. (2024). Métodos de análisis para mecanismos planos aplicables en procesos productivos. *Religación*, 9(41), e2401255. <https://doi.org/10.46652/rgn.v9i41.1255>
- [17] Espinel Osorio, E. D., & Morales Villegas, H. V. (2025). Design of an automated system for monitoring and controlling thermal, water, and water quality in trout farming. *viXra*. <https://www.vixra.org/abs/2505.0043>
- [18] Morales Villegas, H. V. (s.f.). Perfil de autor en ResearchGate. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Morales_Villegas_Hernan_Vinicio
- [19] Morales Villegas, H. V. (2025). Sistema de Termofluidos con Refrigeración direccionado a la Conservación de Alimentación de Bajo Costo. *Ciencia Latina*. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16059
- [20] Morales Villegas, H. V. (2024). Diseño y construcción de intercambiadores de calor de placas. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/394399096_Diseño_y_construcción_de intercambiadores de calor de placas Central Termica Gualberto Hernandez Quito en la empresa DES DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY SA
- [21] Morales Villegas, H. V. (2019). Transferencia de Calor II - Sílabo. Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). https://petroquimica-el-espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/02/Transferencia_de_Calor_II.pdf
- [22] Morales Villegas, H. V. (s.f.). Evaluación de los parámetros técnicos de la red e instalación eléctrica. Universidad Técnica de Cotopaxi. <https://repopadmin.utc.edu.ec/browse/author?value=Morales+Villegas%2C+Hern%C3%A1n+Vinicio>
- [23] Morales Villegas, H. V. (s.f.). Diseño y simulación de un intercambiador de calor agua-agua y análisis mediante simulación CFD. Escuela Politécnica Nacional. <https://bibdigital.epn.edu.ec/browse?etal=20&offset=10702&order=ASC&rpp=60&sort=by=1&type=title>
- [24] Pilatasig Chitalogro, J. J., & Morales Villegas, H. V. (2024). Integración de bombas de calor de alta temperatura en procesos industriales para reducir emisiones de CO₂. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/394608098_Integracion_de_bombas_de_calor_de_alta_temperatura_en_procesos_industriales_para_reducir_emisiones_de_CO2
- [25] Santillán Mariño, E. R., Manjarrés Arias, F. J., & Morales Villegas, H. V. (2024). Métodos de análisis para mecanismos planos aplicables en procesos productivos. *Religación*, 9(41), e2401255. <https://doi.org/10.46652/rgn.v9i41.1255>
- [26] Espinel Osorio, E. D., & Morales Villegas, H. V. (2025). Design of an automated system for monitoring and controlling thermal, water, and water quality in trout farming. *viXra*. <https://www.vixra.org/abs/2505.0043>
- [27] Kumar, S. (2020). Predictive maintenance techniques. *Engineering Review*. <https://www.emerald.com/jqme/article-abstract/29/2/420/255726/Review-of-fault-detection-techniques-for?redirectedFrom=fulltext>
- [28] López, J., & Herrera, D. (2022). Análisis de vibraciones en maquinaria industrial. *Revista Mecánica Aplicada*. <https://repositorio.ucc.edu.ni/1262/>
- [29] Magadán, A., et al. (2022). Sistemas de monitoreo industrial con sensores económicos. *Revista de Ingeniería Electrónica*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11036-022-02017-2#:~:text=El%20monitoreo%20de%20condici%C3%B3n%20de%20los%20equipos,pruebas%20de%20un%20sistema%20de%20bajo%20costo>
- [30] Rodríguez, M., et al. (2023). Gestión de activos industriales en América Latina. *Revista Ingeniería*. <https://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/Inge-Industrial/vol9-n32/vol9n322024.pdf>
- [31] Rocha, M. (2021). Transmisión de datos en sistemas IoT. *Revista científica*. Obtenido de <https://www.revista.estudioidea.org/ojs/index.php/esci/article/view/131>
- [32] Sánchez, P., et al. (2022). Diagnóstico de fallas en equipos rotativos. *Revista Fronteriza*.

- <https://www.revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/article/view/365>
- [33] Tirado-Kulieva, V., et al. (2021). Sensores inteligentes en mantenimiento predictivo. Revista Aypate. <https://revistas.unf.edu.pe/aypate/article/view/31>
- [34] Torres, F., & Ramírez, L. (2023). Industria 4.0 en América Latina. Revista Innovación Industrial. <https://editorialeidec.com/wp-content/uploads/2023/12/LA-INVESTIGACION-CIENTIFICA-EN-AMERICA-LATINA.pdf#page=222>
- Universidad Rafael Beloso Chacín. (2010). Estudio del funcionamiento de bombas centrífugas. Universidad Rafael Beloso Chacín. Maracaibo: Universidad Rafael Beloso Chacín. Obtenido de <https://virtual.urbe.edu/tesispub/0092644/cap02.pdf>
- [35] A. Martínez García, M. Vilaragut Llanes, O. Pérez Baluja, L. Padrón Suárez, O. E. Torres Breffe y C. S. Toscano Silva, "Ajustes de protecciones térmicas de motores de media tensión, información necesaria", Ingeniería Energética, vol. 45, n.º 1, pp. 99-110, 2024.
- [36] D. N. López Loor, J. E. Quezada Morales y C. I. Alarcón Arévalo, "Análisis termográfico de los tableros eléctricos y motores de la Empresa Avipag", Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando, vol. 6, n.º 1, pp. 6477-6493, 2025, doi: 10.60100/remg.v6i1.713.
- [37] Madonna, V., Giangrande, P., Lusuardi, L., Cavallini, A., Gerada, C., & Galea, M. (2019). Thermal overload and insulation aging of short duty cycle, aerospace motors. IEEE Transactions on Industrial Electronics.
- [38] Nguyen Phuc, P., Vansompel, H., Bozalakov, D., Stockman, K., & Crevecoeur, G. (2019). Inverse Thermal Identification of a Thermally Instrumented Induction Machine Using a Lumped-Parameter Thermal Model. Energies, 13(37).
- [39] Nogal, L., Magdziarz, A., Rasolomampionona, D. D., Łukaszewski, P., Sapula, L., & Szreder, R. (2021). The Laboratory Analysis of the Thermal Processes Occurring in Low-Voltage Asynchronous Electric Motors. Energies, 14(2056).
- [40] Salomone, J. E., Giusti, S. M., Sanna, A. D., & Decicco, C. D. (2013). Análisis de la respuesta transitoria del aislador térmico optimizado de un motor monopropelente. Mecánica Computacional, 32, 1907-1925.
- [41] Sierra Gil, E., & Blanco Méndez, J. A. (2011). Análisis del transitorio térmico de transformadores monofásicos de distribución mediante el Método de Elementos Finitos. Ingeniería Energética, 32(3), 87-93.
- [42] C. Mafla, C. Castejón y H. Rubio, "Mantenimiento predictivo en tractores agrícolas: propuesta de metodología orientada al mantenimiento conectado", Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, vol. 26, n.º 1, pp. 63-76, 2022, doi: 10.5944/ribim.26.1.42176.
- [43] M. Zamorano, M. J. Gómez-García y C. Castejón, "Monitorización de holguras en ejes mediante análisis vibratorio y sistemas de clasificación inteligentes", Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, vol. 26, n.º 2, pp. 3-11, 2022, doi: 10.5944/ribim.26.2.42164.
- [44] J. E. Araujo Vargas, D. Y. Franklin Coronel y V. M. Arias Ruiz, "Detección y diagnóstico de fallas en motores mediante el análisis de vibraciones aplicando técnicas de inteligencia artificial", Mundo FESC, vol. 13, n.º S2, pp. 8-22, 2023, doi: 10.61799/2216-0388.1652
- [45] J. L. Molina Salgado, M. López Sánchez, R. Santaolaya Salgado y N. A. Castro Sánchez, "Preprocesamiento de datos en el pronóstico de fallos de rodamientos para el mantenimiento predictivo", Computación y Sistemas, vol. 28, n.º 4, pp. 1811-1821, 2024, doi: 10.13053/cys-28-4-4913.
- [46] E. M. Lara Muñoz, I. Viveros Torres y R. Reyna Vargas, "Sistema wb de análisis en tiempo real para mantenimiento predictivo de un banco de vibraciones mecánicas", RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, vol. 15, n.º 30, e894, 2025, doi: 10.23913/ride.v15i30.2439.
- [47] G. Bojorquez Delgado, J. Bojorquez Delgado y M. A. Flores Rosales, "Diagnóstico predictivo de motores eléctricos basado en TinyML y análisis de firma de corriente", Revista de Investigación en

Cacuango Catucuamba Ronaldiño Alexander
Universidad de Las Fuerzas Armadas ESPE sede
Latacunga.
Latacunga- Ecuador
Estudiante de Ingeniería Mecatrónica
racacuango@espe.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0002-7336-9354>

Ing. Morales Villegas Hernán Vinicio
Universidad de Las Fuerzas Armadas ESPE sede
Latacunga.
Latacunga- Ecuador
Docente Departamento de Energía y Mecánica
hvmorales@espe.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-8211-1238>

